

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА.

Яхшимуратова Хосият Худайбергеновна

Преподаватель Ташкентского
Государственного экономического
Университета

Аннотация: В статье проанализировано значение банковских кредитов для финансирования инвестиционных проектов предприятий реального сектора, роль банковских кредитов в экономике, инвестиционные кредиты, выдаваемые в настоящее время коммерческими банками.

Ключевые слова: предприятия реального сектора, инвестиционный проект, инвестиционный кредит, банковский кредит, кредитный риск, финансирование инвестиционной деятельности.

Abstract: The article analyzes the importance of bank loans in financing investment projects of enterprises of the real sector, the role of bank loans in the economy, investment loans, which are currently being developed by commercial banks.

Keywords: real sector enterprises, investment project, investment loan, bank loan, credit risk, financing of investment activities.

Введение. Сегодня нельзя отрицать, что дальнейшее развитие Узбекистана и мировой экономики во многом зависит от инвестиций. Поэтому в настоящее время финансирование деятельности предприятий реального сектора в экономике нашей республики, более широкое привлечение коммерческих банковских кредитов к их деятельности являются одним из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня. Как известно, любое экономическое активное предприятие не всегда может позволить себе финансировать инвестиционный проект за счет собственных финансовых

ресурсов. В этих случаях основным источником финансирования деятельности предприятий реального сектора выступают кредиты коммерческих банков. Эффективность функционирования реального сектора экономики во многом зависит от качества функционирующей в нашей стране банковской системы, в частности, системы банковского кредитования. В условиях развивающейся экономической стабильности банковский кредит должен стать важнейшим фактором дальнейшего развития экономики нашей республики. Он несет мощную нагрузку в виде дополнительных ресурсов, дает возможность предприятиям и организациям развивать их и наращивать производство без предварительного накопления. Кредиты коммерческих банков являются источником финансирования, которое играет важную роль в развитии экономики каждой страны. С помощью банковских кредитов финансируются инвестиционные расходы, связанные с модернизацией, технико-технологическим обеспечением деятельности предприятий реального сектора экономики.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ .Кредитная деятельность коммерческих банков, в частности операции по кредитованию предприятий реального сектора, приобретают все большее значение в сегодняшних условиях усиления конкуренции. Помимо того, что эти операции являются основным источником дохода банков, с каждым днем растет их актуальность в развитии банковской стратегии. Научно-исследовательскую работу по организации и совершенствованию практики кредитования предприятий реального сектора коммерческих банков провел ряд зарубежных и отечественных ученых, экономистов.

По мнению Т.Бобакулова, низкий уровень обеспеченности финансами в странах переходной экономики углубляет проблему дебиторско-кредиторской задолженности между хозяйственными субъектами. Это

приводит к ослаблению их денежного потока и препятствует повышению уровня использования инвестиционных кредитов коммерческими банками.¹

В экономической литературе реальный сектор экономики определяется по-разному, и ниже мы можем увидеть несколько из них. В частности, приведем следующие определения:

- реальный сектор экономики-это экономический термин, который не имеет экономического определения на то, чья деятельность на определенной территории направлена на производство продукции в сфере экономики, объединяющая малые, средние и крупные (промышленные) предприятия;
- реальный сектор экономики-это отрасль экономики, которая производит материальные продукты, создает материальные блага и включает сферы услуг. Реальный сектор не включает финансово-кредитную и биржевую деятельность;
- реальный сектор экономики-это важный сектор экономики, обеспечивающий непосредственное производство продукции, получение доходов и поступление доходов в бюджет. Сфера производства, сфера производства продукции являются синонимами ее экономического термина. На наш взгляд, реальный сектор экономики – это экономическая сфера, состоящая из предприятий, производящих услуги, продукты и товары, не отделенные от сырья, труда и капитала. Финансовый сектор играет важную роль в эффективном функционировании реального сектора экономики.

Результаты. Углубление процессов интеграции и глобализации в мире ставит перед национальной экономикой ряд новых задач. Для того чтобы национальная экономика нашла свое место на мировом рынке, то есть заняла определенную позицию, необходимо постоянно решать проблемы

¹ Bobaqulov T.I. O'zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta'minlash borasidagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. –T.: 2008. –13-b.

финансирования инвестиционных проектов предприятий реального сектора. Эти проблемы могут быть решены в первую очередь за счет кредитов коммерческих банков. В нашей республике коммерческие банки являются основным инвестиционным институтом, обеспечивающим финансирование предприятий.

Кредиты, выданные коммерческими банками в 2022 году (9 месяцев). Всего выделено кредитов на сумму 141 325,1 млрд. сумов.

Распределение кредитов выданных коммерческими банками за 9 месяцев 2022 года 141325,1 млрд.сум:

-40763,4 млрд.сум в промышленность;

-11256,8 млрд.сум на сельское хозяйство;

-5781,0 млрд.сум на строительство;

-22169,4 млрд.сум в торговлю и общественное питание;

-4828,3 млрд.сум на транспорт и связь;

-44853,5 млрд.сум физическим лицам;

-11672,8 млрд.сум в другие отрасли.

Кредиты, выделяемые коммерческими банками на 2022 год, предназначены для целей (9 месяцев). Всего выделено кредитов на сумму 141 325,1 млрд. сумов.

Анализируя кредиты, выделяемые коммерческими банками на цели(9 месяцев), можно сказать, что 39% выделяется на пополнение оборотных средств, 21% - на приобретение основных средств, 6% - на новое строительство и реконструкцию для юридических лиц, а остальное-для других отраслей.

Кредиты, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и населению на цели осуществления предпринимательской деятельности (на 9 месяцев). Всего выделено 59 552,1 млрд сумов кредитов.

Реформы банковской системы в последние годы играют важную роль в повышении роли кредитов в экономике. В результате общий объем кредитов банков увеличился в 2 раза, а размер капитала - в 1,6 раза.

Обсуждение. Исходя из вышеизложенного, сформулированы следующие научные предложения и практические рекомендации по вопросам повышения роли международных финансовых институтов в финансировании деятельности предприятий реального сектора:

Во-первых, необходимо обеспечить прозрачность деятельности предприятий реального сектора, открытость информации. В результате этого особое значение приобретает прямое финансирование предприятий реального сектора коммерческими банками. Во-вторых, необходимо наращивать экспортный потенциал предприятий реального сектора экономики, так как этот аспект позволяет своевременно возвращать кредиты. Это также ускоряет процесс кредитования.

Вывод. Подводя итог, можно сказать, что устойчивое развитие национальной экономики достигается за счет обеспечения взаимного баланса между реальной экономикой и банковским сектором. Направлять накопленные в банковской системе средства на финансирование предприятий реального сектора и закладывать основу для их устойчивого развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Xasanov R., Asatullayev X., Suvonqulov A., Hakimov X. Real sektor iqtisodiyoti va uni prognozlash. O'quv qo'llanma. T.: "Iqtisod-Moliya", 2013, 192-b.
2. Bobaqulov T.I. O'zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta'minlash borasidagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. –T.: 2008. –13-b.
- 3 . Khidirov, N. (2020) "SPECIFIC FEATURES OF FINANCING INVESTMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES," International

Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 1, Article 31. Available at:
<https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2020/iss1/31>

4. Khotamjon, Qobulov Associate Professor (2020) "ON THE MATTERS OF THE INVESTMENT FACTOR OF INCREASING THE INCOME POTENTIAL OF THE REGION".

5. https://cbu.uz/oz/press_center/news/269986/

6. <https://t.me/bankmijoz/4320>